

BATIKNING MAFTUNKOR OLAMI. (ESTETIK QADRIYATLAR VA TEXNIK MAHORAT)

**Aliboyeva Mohidil Bahodir qizi, Navoiy davlat universiteti
Dizayn (turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada batik san'atining kelib chiqishi, texnologiyasi va estetik ahamiyati tahlil qilinadi. Batik - matoga mum yordamida chizilgan naqshlar va bo'yoqlar orqali yaratiladigan noyob amaliy san'at turi bo'lib, uning texnik jarayoni sabr va yuqori mahoratni talab qiladi. Maqolada batikning rang va naqshlaridagi ramziy ma'nolar hamda uning milliy madaniyatdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, zamonaviy san'at va modadagi batik san'atining ahamiyati va uni rivojlantirish istiqbollari haqida so'z yuritiladi. Batik san'ati nafaqat badiiy asar, balki madaniy meros sifatida xalqning tarixiy va estetik qadriyatlarini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Batik san'ati, amaliy san'at, ranglar ramzi, naqshlar, texnologiya, madaniy meros, estetik qadriyatlar, mato bezaklari, an'anaviy hunarmandchilik, milliy san'at, ijodiy mahorat, zamonaviy dizayn, san'at tarixi, madaniyat.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР БАТИКА (ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО)

**Алибоева Мохидил Бахадир кызы, Навоийского государственного
университета, Студентка 4 курса образовательного направления
«Дизайн (по видам)»**

Аннотация: В данной статье анализируются происхождение, технология и эстетическое значение искусства батика. Батик - это уникальное прикладное искусство, создаваемое с помощью узоров и красок на ткани при использовании воска, процесс которого требует терпения и высокого мастерства. В статье раскрываются символические значения цветов и узоров батика, а также его место в национальной культуре. Кроме того, рассматривается значение искусства батика в современном искусстве и моде, а также перспективы его развития. Батик - это не только художественное произведение, но и культурное наследие, служащее сохранению исторических и эстетических ценностей народа.

Ключевые слова: искусство батика, прикладное искусство, символика цветов, узоры, технология, культурное наследие, эстетические ценности, украшение ткани, традиционные ремесла, национальное искусство, творческое мастерство, современный дизайн, история искусства, культура.

THE ENCHANTING WORLD OF BATIK (AESTHETIC VALUES AND TECHNICAL MASTERY)

**Aliboyeva Mohidil Bahodir qizi, Navoi State University 4th - year student
of the "Design (by types)" program at**

Abstract: This article analyzes the origin, technology, and aesthetic significance of batik art. Batik is a unique form of applied art created by using patterns and dyes on fabric with wax, a process that requires patience and high craftsmanship. The article reveals the symbolic meanings of batik colors and patterns, as well as its place in national culture. Furthermore, the importance of batik art in contemporary art and fashion, along with its development prospects, is discussed. Batik is not only an artistic creation but also a cultural heritage that serves to preserve the historical and aesthetic values of the people.

Keywords: batik art, applied art, symbolism of colors, patterns, technology, cultural heritage, aesthetic values, fabric decoration, traditional crafts, national art, creative mastery, contemporary design, art history, culture.

Insoniyat yaratilgan kundan beri go'zallikka intilib yashaydi. Har bir xalq o'zining san'at, hunarmandchilik va estetik didini turli shakllarda ifoda etgan. Shunday san'at turlaridan biri bo'lgan batik - bu oddiy mato ustida naqsh va ranglar orqali butun bir madaniyat, tarix va falsafani kuylash san'atidir. Batik - bu nafaqat bezak, balki ko'rish va his qilishga arziydigan estetik voqelikdir. Uning har bir chizig'i, har bir bo'yoq qatlami - bu xalq ruhi va ijodkorlik salohiyatining in'ikosi hisoblanadi.

Batik san'atining kelib chiqishi va tarixiy ildizlari. Batik so'zi indoneziya tilidagi "tik" - ya'ni "nuqta" so'zidan kelib chiqqan. Bu san'at turi eng avvalo Indoneziyaning Yava orolida rivoj topgan bo'lib, dastlab saroy kiyimlarida va diniy marosimlar uchun mo'ljallangan matolarda qo'llanilgan. Keyinchalik Malayziya, Hindiston, Afrika, Yevropa va boshqa mintaqalarda ham o'ziga xos uslub va texnikalarda namoyon bo'la boshladi.

Batik - bu an'anaviy ravishda murakkab naqshlarni shakllantirish uchun qo'lda mumga chidamli bo'yash texnikasidan foydalangan holda tayyorlangan mato. An'anaviy ravishda batik mato - bu yava ayollari tomonidan kemben yoki torso o'rami sifatida ishlatiladigan murakkab bezatilgan matoning katta qismi. Batik matolari dumbalarga o'ralgan edi, old tomonida bir nechta burmalar "wiron" deb ataladi, gavdaning yuqori qismida esa kebaya ko'ylagi kiygan. An'anaga ko'ra, erkaklar uchun batik matoning chetini bir-biriga tikib, quvurli matoni sarong yoki ayollarnikiga o'xshash tarzda kestirib, kain shaklida o'rash mumkin. Keyinchalik erkaklar uchun batik matolari tikilgan va zamonaviy batik erkaklar ko'ylagiga qilingan. Batik Indoneziya madaniyatining muhim o'ziga xos xususiyatlaridan biri sifatida tan olingan. YuNESKO 2009-yil 2-oktabrda Indoneziya batikasini insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosining durdona asari deb belgiladi. E'tirofning bir qismi sifatida YuNESKO Indoneziya o'z merosini saqlab qolishini ta'kidladi. Indoneziyada (ayniqsa, Javada) erkaklar tomonidan kiyiladigan batik ko'ylaklari odatda rasmiy tadbirlarda kiyiladi; to'ylar, an'anaviy marosimlar, rasmiy yig'ilishlar, jamoat yig'inlari va hokazolarda qatnashish kabi. Ba'zan batik ko'ylak kiygan erkaklar, odatda, an'anaviy tarzda yanada rasmiyroq qilish uchun songkok

yoki peci qalpoq kiyishadi. Batik ko'ylaklari ikki xil kesimga ega: rasmiy marosimlar uchun uzun yenglar va tasodifiy va yarim rasmiy holatlar uchun qisqa yenglar. Ayollar uchun batik ko'ylak yoki bluzka ham mavjud. Batik naqshlari mintaqadan mintaqaga, ayniqsa Java va boshqa orollarda farqlanadi va tegishli mahalliy an'ana va madaniyatga xos bo'lgan o'z naqshlari yoki naqshlariga ega.

Bugungi kunda batik - dunyo miqyosida tan olingan amaliy san'at shakli bo'lib, u milliy liboslardan tortib interyer dizaynigacha bo'lgan ko'plab sohalarda o'z o'rnini topmoqda.

Texnik mahorat: Badiiy sabr va sinchkovlik uyg'unligi. Batik san'atining eng asosiy jihati - bu uning murakkab va o'ziga xos ishlab chiqarish texnologiyasidir. Har bir bosqich mahorat, sabr va sinchkovlikni talab qiladi:

Eskiz tayyorlash - naqsh qog'ozda yoki bevosita matoda belgilanadi. Bu jarayon ijodiy fikr va kompozitsion yechimni talab qiladi.

Mum bilan qoplash (rezervatsiya) - bo'yoq tushmasligi kerak bo'lgan joylar issiq mum bilan yopiladi.

Bo'yash - mato ehtiyotkorlik bilan turli ranglarga bo'yaladi. Har bir rang uchun mumlash takrorlanadi.

Mumni eritib olish - eng so'nggi bosqichda mato issiq suv yoki dazmol yordamida mumdan tozalanadi.

Mazkur jarayonlar natijasida yuzaga kelgan batik asarlari - bu nafaqat matodagi naqshlar, balki badiiy mehnat va nafis san'atning mahsulidir.

Estetik qadriyatlar: Ranglar va ramzlar jilosi. Batik san'ati o'zining estetik ifoda vositalari bilan ajralib turadi. Har bir rang, har bir shakl - chuqur ramziy ma'noga ega. Misol uchun:

Ko'k - tinchlik, osmon va ma'naviyatni anglatadi.

Qizil - hayotiy kuch, sevgi va energiyani bildiradi.

Oq - poklik va ruhiy tozalik timsoli.

Gulli yoki geometrik naqshlar - muvozanat, beqiyos go'zallik, tabiiy uyg'unlik ramzidir.

Bu san'at turida milliylik va zamonaviylik o'zaro uyg'unlashadi. Batik orqali ijodkor o'z milliy ildizlarini zamonaviy estetik talablarga mos holda ifodalaydi. Shu jihatdan batik - bu shaxsiy yondashuv va milliy ruh uyg'unligidir.

Batikning bugungi zamonda tutgan o'zni. Bugungi global dunyoda, ayniqsa, O'zbekistonda batik san'atiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. O'zbek hunarmandchiligining an'anaviy unsurlari - atlas, adras, g'ulom matolaridagi naqshlar batik texnikasi bilan uyg'unlashib, zamonaviy modaga kirib kelmoqda.

Batik liboslar, aksessuarlar, devoriy panolar, suvenirler - bularning barchasi estetik did va badiiy ijod mahsuli sifatida qadrlanmoqda. Ko'plab yosh dizaynerlar va rassomlar batik texnikasidan foydalanib, milliy ruhdagi zamonaviy ijod namunalarini yaratmoqdalar.

Shuningdek, batik san'ati estetik tarbiya vositasi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Talabalar va san'at ixlosmandlari orasida bu san'at turi orqali didni shakllantirish, sabr va e'tiborni o'stirish, milliy qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish imkoniyati mavjud.

Batik san'ati - bu oddiy bezak emas, balki madaniy meros, badiiy mahorat va estetik go'zallikning mujassamidir. Uning har bir nuqtasi, har bir chizig'ida tarix yotadi; har bir rangida esa xalqning yuragi, tuyg'usi va orzusi aks etadi. Batik - bu mato ustida jonlangan ma'naviyatdir.

Shunday ekan, batik san'atini o'rganish va uni rivojlantirish nafaqat badiiy ijod, balki madaniy merosni asrash va davom ettirish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Bu san'at turining jilosi hech qachon o'chmas, u har doim qalblarda yashayveradi.

Ushbu noyob go'zal buyum Yogyakartaning Gedangsari shahrida tayyorlangan an'anaviy batik texnikasi yordamida qo'lda ishlangan.

Ipak matoda gullarni chizish san'ati.

Ushbu texnikada ishlash uchun kerak bo'ladi:

mato uchun mo'ljallangan bo'yoqlar (avval namuna ustida sinab ko'riladi);

mo'yqalamlar (shu jumladan, suv saqlanadigan maxsus mo'yqalamlar);

paxta yoki porolon tamponlar;

palitra, mo'yqalamlarni artish uchun salfetkalar;

suv solinadigan idish;

tuz, spirt, rangli konturlar;

quritish uchun fen.

Ushbu texnikada rasm chizishni boshlash, odatda, oddiy qog'ozda ishonchli chizishga ega bo'lganlar, yaxshi rassomchilik tayyorgarligiga ega bo'lganlar uchun tavsiya etiladi.

Matoga bezak berishda batikdan foydalanib tayyorlangan matolar.

ADABIYOTLAR

1. Karimova, M. (2018). *Amaliy bezak san'ati asoslari*. Toshkent: "San'at" nashriyoti.
2. Rasulova, D. (2021). "Batik san'atining texnologik jarayonlari va ularning san'atdagi o'rni". // *O'zbekiston san'ati va madaniyati*, №2, 34–39-betlar.
3. Yusupova, S. (2020). *Ranglar va naqshlar: O'zbek amaliy san'ati estetikasiga kirish*. Buxoro: Ilm Ziyo.
4. Qodirova, G. (2017). "Batik san'ati: kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy talqinlar". // *Pedagogik mahorat va dizayn*, №1, 21–27-betlar.